

RESENHA

“Cidade de Deus”: a violência estética e antiética na representação das comunidades e do negro na cidade do Rio de Janeiro

Sara Jennifer Alcoforado de Moura¹

CIDADE de Deus. Direção: Fernando Meirelles e Kátia Lund. Produção: Andrea Barata Ribeiro, Maurício Andrade Ramos. Intérpretes: Alexandre Rodrigues, Leandro Firmino, Seu Jorge e outros. Roteiro: Bráulio Mantovani. Rio de Janeiro: O2 Filmes, 2002. Serviço de streaming HBO Max.

“Cidade de Deus”, filme brasileiro de 2002, tem direção de Fernando Meirelles, codireção de Kátia Lund e roteiro de Bráulio Mantovani². Foi baseado no livro homônimo de Paulo Lins, publicado em 1997 pela Companhia das Letras (Lins, 2002), onde para escrever o livro o autor utilizou a sua experiência como homem negro, ex-morador da comunidade, e suas atividades de pesquisa antropológica a respeito da violência na região. Aclamado nacional e internacionalmente, mistura os gêneros drama e policial tendo recebido quatro indicações ao Oscar de 2004: melhor direção, melhor roteiro adaptado, fotografia e edição, além de uma indicação ao Globo de Ouro de melhor filme estrangeiro. O longa-metragem ocupa o 15º lugar na lista dos melhores filmes do século XXI do jornal *The New York Times*³. Com elenco majoritariamente negro, Meirelles e Lund inovaram ao selecionar 110 garotos de comunidades do Rio de Janeiro que não possuíam experiência em atuação para participarem de oficinas que os preparariam para interpretar personagens no filme.

O longa-metragem retrata a gênese da violência e do tráfico de drogas na Cidade de Deus, uma comunidade que de fato existe na zona

¹ É graduanda em História pela UNIRIO. E-mail: xb70valkyrie7@gmail.com.

oeste do Rio de Janeiro, a partir da perspectiva de “Buscapé”, nosso narrador-personagem, jovem negro, morador da favela que possui o sonho de ser fotógrafo. É ele quem nos apresenta a origem da comunidade, do tráfico de drogas e os principais personagens envolvidos na cadeia de violência que domina a região. A narrativa abrange as décadas de 1960 a 1980, que correspondem à infância e juventude do narrador. Na primeira década é inaugurada a Cidade de Deus, um conjunto habitacional que pretendia abrigar a população de baixa renda das comunidades da zona sul que estavam em processo de remoção e outras que haviam sido vítimas de enchentes e que, como nos informa “Buscapé”, foi, desde a sua inauguração, uma área carente de infraestrutura e presença estatal.

Com o passar do tempo, a violência, que inicialmente envolvia roubos praticados por “ladrões amadores”, termo que “Buscapé” utiliza para se referir ao trio que realizava roubos à mão armada, escala para envolver o tráfico de drogas e armamentos comandados pelos personagens “Cenoura” e “Zé pequeno”, chefes de “bocas de fumo” que no terceiro ato travam uma “guerra” pelo controle do tráfico na Cidade de Deus. Os moradores da comunidade se tornam reféns, tanto do crime organizado que comanda a comunidade, quanto do Estado, representado pela polícia que alterna entre ações truculentas e conivência com o crime. Com o crescimento da violência, cresce também a vontade de “Buscapé” de, por meio da fotografia, escapar daquele ambiente que parece condená-lo, e aos demais jovens negros, à criminalidade e à morte de forma irremediável.

A direção e o roteiro têm o mérito de conseguir retratar em tela a segregação sócio-racial-espacial operada na cidade do Rio de Janeiro historicamente. Um processo que vem acompanhando a cidade desde a Primeira República utilizando as justificativas de modernização e higiene (Lago, 2015). Essa modernização da cidade se caracterizou por projetos de urbanização que excluíam a população mais pobre, majoritariamente composta por pessoas negras e pardas, afastando-as de áreas centrais, seja pela expulsão sumária ou pela realocação em conjuntos habitacionais situados em áreas públicas. Assim, o filme consegue, por meio da narrativa, transmitir o abandono que a comunidade vive e como aquele território não está integrado ao tecido social em cenas que demonstram o descaso e a truculência com que as forças policiais atuam naquele espaço; a brutalidade sem repercussões do personagem “Zé Pequeno” com os moradores do local e a invisibilidade e o preconceito que o personagem “Buscapé” sofre quando interage com o mundo externo.

Outro mérito da obra é que, a despeito de ser a história de uma comunidade específica, “Cidade de Deus” consegue sintetizar, de forma didática, como se comporta o crime organizado em várias comunidades da região metropolitana, ações que envolvem tráfico de drogas, incluindo: extorsão de comerciantes, aliciamento de menores, hierarquia de funções dentro das organizações criminosas, mancomunações com a polícia, coerção de moradores e disputas pelo domínio das comunidades. A película, além de utilizar recursos narrativos para demonstrar a escalada da violência e a deterioração das condições de vida na comunidade, também lança mão de uma fotografia que vai ficando cada vez mais escura e utilizando cores frias para transmitir ao público a sensação de opressão e desalento.

A produção tem a pretensão de não ser apenas um filme, mas de ter a função social de denúncia das condições de vida a que são submetidos os moradores das comunidades do Rio de Janeiro. Para atingir esse fim, a direção utiliza a estética da violência⁴, um recurso comum em mídias como filmes e telejornais policiais. Meirelles e Lund não poupam o espectador de cenas de violência crua e explícita que parecem tentar conseguir a conscientização do público por meio do choque e da náusea. Elas aparecem a todo instante lembrando os espectadores de que aquele é um lugar extremamente violento onde impera a brutalidade e a lei do mais armado, como na cena que envolve o assassinato de uma criança por outra criança e em quase todas as cenas que envolvem “Zé pequeno”, personagem que mais parece o arquétipo do criminoso sanguinário do que um ser humano atravessado por contradições.

O excesso de cenas violentas contribui para aproximar a obra de uma caricatura de comunidade dominada pelo tráfico, feita para a apreciação de pessoas alheias àquela realidade (pessoas brancas, classe média e o público internacional), afastando-a do que seria a realidade da vida em uma comunidade. Apesar do filme ser baseado em uma obra escrita por um homem que de fato foi morador da Cidade de Deus, o seu roteiro parece ter sido escrito pela equipe de um telejornal policial vespertino.

Essa caricatura trabalha em favor de estereótipos como o do “criminoso nato”, da pessoa que já “nasce ruim” e que é representado por ditos populares como o “pau que nasce torto nunca se endireita”. Essa falha foi apontada inclusive por Alba Zaluar⁵, antropóloga que realizou a pesquisa sobre a violência na Cidade de Deus, da qual Paulo Lins foi assistente.

Além do estereótipo da criminalidade nata que é reforçado pela forma como as crianças são retratadas e pela própria história do personagem “Zé Pequeno”, que é retratado ainda na infância como sentindo prazer em matar pessoas e tendo um “talento” nato para a criminalidade, o filme também reforça o estereótipo do homem negro violento, seja pela irracionalidade e animalidade com que age “Zé Pequeno”, pela iniciativa mesmo que frustrada de “Buscapé” em se tornar bandido quando perde o emprego ou quando um determinado personagem entra para a facção de “Cenoura” após ser vítima, junto com sua família, de atrocidades que incluem o assassinato de seu irmão e o estupro de sua companheira. O arco desses personagens parece reforçar a ideia de que o homem negro, especialmente o morador de áreas periféricas, teria uma inclinação natural para a criminalidade e a violência. Todos esses estereótipos, além de desumanizar o morador de periferias, esvazia a discussão a respeito do papel que fatores sociais e a agência do Estado possuem na violência que assola a cidade.

Esse esvaziamento faz com que “Cidade de Deus” se torne mais um produto a ser consumido com o objetivo de gerar choque no público do que um elemento capaz de produzir reflexão sobre as causas estruturais da violência na cidade. Apesar das deficiências apontadas, é um filme que deve ser visto pelo seu valor técnico, pelas atuações excelentes de um elenco quase que exclusivamente negro e pela representação de um processo fundamental para entender as desigualdades e a violência na cidade que é a segregação entre áreas nobres e periferia. Mesmo que o faça de forma muitas vezes inverossímil e caricata, a obra também possui o mérito de retratar o abandono e a barbárie a que são submetidos os moradores das comunidades. Por fim, é um filme que em si mesmo pode ser objeto de estudo e discussão sociológica sobre as representações do negro na sétima arte.

Referências Bibliográficas:

BELLONI, Maria Luiza. Estética da violência. *Comunicação & Educação*, São Paulo, n. 12, p. 43–48, 1998. Disponível em: <https://revistas.usp.br/comueduc/article/view/36357>. Acesso em: 4 mar. 2026

CIDADE de Deus. In: *ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileira*. São Paulo: Itaú Cultural, 2026. Disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obras/119823-cidade-de-deus>. Acesso em: 04 de mar. de 2026.

CIDADE de Deus. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileira. São Paulo: Itaú Cultural, 2026. Disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obras/123379-cidade-de-deus>. Acesso em: 24 de fev. de 2026.

‘CIDADE de Deus’ é único filme brasileiro em lista do NYT dos 100 melhores do século XXI. *Portal G1*. 27 de jun. de 2025. Pop & Arte. Cinema. Disponível em: <https://g1.globo.com/pop-arte/cinema/noticia/2025/06/27/cidade-de-deus-e-unico-filme-brasileiro-em-lista-do-nyt-dos-100-melhores-do-seculo-xxi.html>. Acesso em 20 de fev. de 2026.

LAGO, Luciana Corrêa do. *Desigualdades e segregação na metrópole: o Rio de Janeiro em tempo de crise*. Rio de Janeiro: Letra Capital, 2015.

LINS, Paulo. *Cidade de Deus*. São Paulo: Companhia das Letras, 1997.